

DNK identifikatsiya tizimida ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmlari va dasturiy integratsiya modeli

Maxmudjanov Sarvar Ulugbekovich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Sun'iy intellekt kafedrasida dotsenti
E-mail: s.makhmudjanov@gmail.com

Akbarov Navro'z Jahongir o'g'li,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU tayanch doktoranti
E-mail: akbarovnavruz12@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada STR (Short Tandem Repeat) markerlariga asoslangan DNK(dezoksiribonuklein kislota) identifikatsiya tizimida ma'lumotlarni samarali tahlil qilish algoritmlari va dasturiy integratsiya modeli taklif etiladi. Tadqiqot jarayonida biometrik identifikatsiya uchun 16 ta asosiy STR lokusidan foydalanib, genetik profillarni taqqoslash va moslik darajasini aniqlash mexanizmlari ishlab chiqildi. Tizimning samaradorligini sinash maqsadida millionlab tasodifiy DNK profillari yaratildi va ular orasida qidiruv va moslik tekshiruvi amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: Identifikatsiya tizimi, dasturiy ta'minot, algoritm, STR lokus, Ma'lumotlar bazasi, PostgreSQL

Kirish. Inson identifikatsiyasi ko'plab yo'nalishlarda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, identifikatsiyalash texnologiyasini tanlash talab qilinadigan sohalaridagi xavfsizlik masalalariga bog'liq. Biometrika texnologiyalari aldash mumkin bo'lmagan xavfsizlik darajasini ta'minlaydi [2].

So'nggi yillarda biometrik texnologiyalar inson identifikatsiyasi jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biometrik identifikatsiya usullari orasida DNK asosidagi identifikatsiya usuli yuqori aniqlik darajasi bilan ajralib turadi. DNK identifikatsiyasi sud-tibbiy ekspertiza, kriminalistika, yo'qolgan shaxslarni aniqlash, qarindoshlikni aniqlash hamda xavfsizlik tizimlarida keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, STR (Short Tandem Repeat) markerlarga asoslangan DNK tahlili insonni individual darajada aniqlash imkonini beruvchi eng ishonchli usullardan biri hisoblanadi [2].

DNK identifikatsiya tizimlarida katta hajmdagi genetik ma'lumotlar bilan ishlash, ularni saqlash, tezkor qidirish va o'zaro taqqoslash muhim masalalardan biridir. Zamonaviy DNK ma'lumotlar bazalarida minglab yoki millionlab DNK profillari saqlanishi mumkin. Shu sababli bunday tizimlarda ma'lumotlarni samarali qayta ishlash algoritmlarini ishlab chiqish va ularni dasturiy tizimlarga

integratsiya qilish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi [3].

Turli tadqiqotlarda ko'rsatilgan mashhur biometrik usullar: barmoq izi, rangdor parda, qo'l geometriyasi, imzo, ovoz va boshqalar. [3] da muallif barmoq izidan biometrik vosita sifatida foydalanganda jinsni aniqlashga asoslangan biometrik tadqiqotning keng qamrovli so'rovini taqdim etgan. U aniqroq natijalarga erishish uchun maqolada ishlab chiqilgan turli strategiya va usullarni birlashtirdi.

Taklif etilayotgan identifikatsiya tizimi foydalanuvchilar tomonidan foydalanishni osonlashtiradigan aniq moslik darajasi nisbatlariga ega bo'lgan turli xil qidiruv va moslik usullarini joriy etadi. Takliflar tizimining yakuniy natijalari kiritish, qidirish, yangilash va mos kelish nisbatining yuqoriligi bo'yicha moslashuvchanlikni ko'rsatadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Ushbu ilovalar qanchalik muhim bo'lsa, baribir ba'zi davlat yoki xususiy muassasalarning talablarini ta'minlamaydigan xavfsizlik darajasida cheklovga ega [8]. Odamning fiziologik xususiyati uchun DNK dan o'lchov sifatida foydalanish yuqori darajadagi aniqlikni ta'minlashi mumkin. Inson genomida o'zgaruvchan uzunlikdagi takrorlanuvchi gipervariabel qismlar mavjud bo'lib, ular tandemda takrorlanadi. 1980-yillarda inson genomini xaritalash

uchun ishlatiladigan belgilar sifatida ko‘rib chiqilgan bu hududlar, bir necha yil o‘tgach, Alec Jeffreys (1985) bu takroriy hududlardan insonni identifikatsiya qilish uchun foydalanish mumkin degan xulosaga keldi. Identifikatsiya maqsadida DNK dan foydalanishning boshida o‘zgaruvchan sonli Tandem Takrorlanish (VNTR) lokuslari birinchi navbatda marker sifatida ko‘rib chiqildi, chunki u yuqori darajadagi geterozigotalikka ega. Ko‘pgina hollarda, masalan, jinoiy ishlarda, tergovchilar ba‘zan VNTR tahlili uchun noqulay bo‘lgan DNKning nanogramma yoki pikogramma miqdorlari bilan degradatsiyalangan namunalarni olishadi. Shu sababli, olim polimeraza zanjir reaksiyasidan (PZR) foydalangan, bu qisqa gipervariabel hududlarni (STR) ma‘lum bir DNK ketma-ketligining minglab va millionlab nusxalarini hosil qilish uchun kuchaytirish texnologiyasidir [9].

Ko‘pgina tadqiqotchilar inson ko‘zi harakatining o‘ziga xosligini va undan odamlarni tekshirish va aniqlash uchun biometrik texnologiya sifatida foydalanishni nazarda tutdilar. [4] da muallif Eye-trackin tizimi deb nomlangan biometrik tizimning yangi yondashuvini joriy etdi, u Eyewriter apparat va dasturiy ta‘minotidan foydalangan holda shaxslarni aniqlash uchun ko‘z harakatiga asoslangan.

1990-yilda STR lokuslari identifikatsiya maqsadlari uchun ishonchli vosita sifatida ko‘rib chiqilgan [10], va sud-tibbiy ishlar va otalikni tekshirishda oltin standart [11,12]. [8], muallif katta ma‘lumotlar bazasida oldindan saqlangan STR markerlari bilan STR markerini taqqoslash orqali shaxsni aniqlash uchun biometrik vosita sifatida DNK dan foydalangan yuqori aniqlikdagi biometrik tizimni yaratdi. Umuman olganda, DNK profillash identifikatsiya jarayoni uchun biometrik ma‘lumotlar sifatida ishlatilishi mumkin bo‘lgan insonning genetik xususiyatlarini o‘lchash uchun ishonchli va mustahkam tizimdir [13].

Ushbu maqolada biz biometrik vosita sifatida STR DNK markeridan foydalanadigan yangi ishonchli va kuchli biometrik tizimni taqdim etamiz. Bu o‘n milliongacha yozuv sig‘imiga ega bo‘lgan ma‘lumotlar bazasini yaratish orqali erishilgan identifikatsiya funksiyasining yuqori darajadagi

xavfsizligi va aniqligini ta‘minlashdir. Biz o‘n beshta STR lokuslaridan foydalanamiz, ular (D3S1358, VWA, FGA, D8S1179, D21S11, D18S51, D5S818, D13S317, D7S820, TH01, TPOX, CSF1PO, D16S539, D19S433, D2S1338) plyus Amelogenin (AMEL) jinsni aniqlash uchun. Bu yerda dastlabki o‘n uchta lokus CODIS yadro lokuslari hisoblanadi.

Inson DNK ketma-ketligining 99,9% tarkibi bir xil bo‘lishiga qaramay, turli odamlarning DNKlari juda individualdir. DNK profilini aniqlash genomning tanlangan hududida takrorlanuvchi elementlar sonini tahlil qiladi. DNK profilini tuzishda genomning (yoki lokuslarning) qancha ko‘p qismlari tahlil qilinsa, shaxsiy identifikatsiyaning aniqligi shunchalik yuqori bo‘ladi.

Mazkur tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan DNK-profil ma‘lumotlar bazasi tizimi O‘zbekiston sud-biologik ekspertiza amaliyotida qo‘llaniladigan 15 ta autosomal STR markerlari hamda jinsni aniqlash uchun Amelogenin (AMEL) markeriga asoslangan holda loyihalashtirildi.

id	locus_id	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9
1		1 12	15	(Null)						
2		2 14	15	(Null)						
3		1 12	15	(Null)						
4		2 14	15	(Null)						
5		1 12	13	(Null)						
6		2 14	14	(Null)						
7		3 12	11	(Null)						
8		1 12	13	(Null)						
9		2 14	14	(Null)						
10		3 12	11	(Null)						

1-rasm genom ma‘lumotlari jadvali

Tizim O‘zbekiston populyatsiyasiga oid laboratoriya ma‘lumotlari va ekspertiza jarayonida shakllantirilgan genetik profillarni saqlash, yangilash, qidirish va moslashtirish (matching) jarayonlarini avtomatlashtirishga mo‘ljallangan. Oldingi tadqiqotlardan farqli ravishda, mazkur ishda ma‘lumotlar bazasi desktop muhitda emas, balki web arxitektura asosida tashkil etildi. Bu esa tizimdan masofaviy foydalanish, markazlashgan boshqaruv va yuqori darajadagi xavfsizlikni ta‘minlaydi.

DNK identifikatsiya tizimi foydalanuvchi interfeysi orqali oddiy laboratoriya mutaxassisi yoki ekspertga ma‘lumotlar bazasining ichki strukturasi

haqida maxsus bilimga ega bo‘lmasdan turib, DNK profillarini qo‘shish, yangilash, qidirish va taqqoslash imkonini beradi. Foydalanuvchi interfeysi (GUI) intuitiv va modul prinsipi asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, tranzaksiyalarni boshqarish, ma’lumotlar yaxlitligini nazorat qilish hamda audit jurnalini yuritishni qo‘llab quvvatlaydi.

2-rasm DNK identifikatsiya tizimida PostgreSQLning asosiy ustunliklari

Ma’lumotlar bazasi relyatsion model asosida PostgreSQL ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimi (RDBMS) muhitida ishlab chiqildi. Relyatsion model ma’lumotlarning yaxlitligini, referensial bog‘liqlikni va strukturaviy aniqligini ta’minlash imkonini beradi.

3-rasm DNK identifikatsiya tizimining uch qatlamli arxitekturasi

Bunday arxitektura ma’lumotlar bazasini foydalanuvchi interfeysidan ajratish, xavfsizlikni kuchaytirish va yuklamani taqsimlash imkonini beradi.

DNK identifikatsiya tizimi zamonaviy axborot tizimlari loyihalash tamoyillariga muvofiq ravishda uch qatlamli (three-tier architecture) model asosida qurildi. Ushbu arxitektura ma’lumotlarni saqlash, biznes mantiqni boshqarish va foydalanuvchi bilan o‘zaro aloqani bir-biridan mantiqan ajratish orqali tizimning barqarorligi, kengaytiriluvchanligi va xavfsizligini ta’minlaydi.

Taklif etilayotgan algoritim to‘rtta asosiy jarayondan iborat bo‘lib, ular 4-rasmda blok-sxema ko‘rinishida tushuntirilgan. Bu jarayonlar: kiritish, yangilash, qidirish va moslashtirish bo‘lib, ularning har biri quyida aniq tushuntirilgan.

4-rasm. Taqdim etilgan model bosqichlari

Kiritish: Bu jarayon DNKprofileDB jadvallariga yangi yozuvni kiritish uchun ishlatiladi. Aytib o‘tilganidek, ma’lumotlar bazasida ikkita jadval mavjud. Individual DNK profili jadvalida shaxs uchun DNK profili sifatida saqlanadigan DNK xususiyatlari mavjud. Bundan tashqari, IndividualInfo jadvalida ushbu shaxsning shaxsiy ma’lumotlari saqlanadi.

Mazkur tizimda DNK profili faqat qo‘lda kiritish usuli orqali shakllantiriladi. CSV yoki boshqa

tashqi fayl formatlarini yuklash mexanizmi ko‘zda tutilmagan. Bu yondashuv ma‘lumotlarning strukturaviy yaxlitligini ta‘minlash hamda noto‘g‘ri formatdagi fayllar sababli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatoliklarning oldini olishga xizmat qiladi.

DNK ma‘lumotlari, kiritish usulidan qat‘i nazar, qo‘lda yoki DNK faylini yuklashdan qat‘i nazar, barcha 32 allelni o‘z ichiga olishi kerak. DNK profili faylining formati csv kengaytmasida bo‘lishi kerak.

Yangilash: Bu jarayon ma‘lumotlar bazasiga kiritilgan yozuvlar bo‘yicha amalga oshiriladi. Kerakli yozuvni topish uchun kerakli yozuvning istalgan ID, F.I.Sh yoki locuslaridan foydalanish mumkin. Bu jarayon butun profilning istalgan maydonini osongina yangilashi mumkin.

Profil o‘zgartirilganda foydalanuvchi tomonidan kiritilgan yangilangan ma‘lumotlar DNKProfile jadvalida tegishli yozuvga qo‘llaniladi, shaxs va genetik profil o‘rtasidagi referensial yaxlitlik saqlanadi hamda tranzaksiya ACID tamoyillari asosida yakunlanadi.

5-rasm DNK profilini kiritish

6-rasm DNK profilini yangilash

7-rasm DNK profilini qidirish

Qidirish: Bu yerda kerakli yozuvni tekshirish qidiruv jarayoni orqali amalga oshirilishi mumkin. Yangilash jarayoni sifatida kerakli yozuvning ID, F.I.Sh yoki locuslaridan ushbu yozuvni qidirish uchun foydalanish mumkin.

Filtrlash: D2S1338 lokusining kamida bitta alleli o‘xshash bo‘lgan barcha DNK profili yozuvlarini qidirish orqali amalga oshiriladi, chunki bu lokus boshqa lokusga qaraganda yuqori geterozigotalik darajasiga ega. Ushbu jarayonning natijalari vaqt sarfini kamaytirish va tizim resurslaridan samarali foydalanishdir.

Kiritilgan DNK ma‘lumotlar bazasi 139 qatorni o‘z ichiga oladi, bu yerda har bir qator bitta yozuvni ifodalaydi. ID ustuni ko‘rib chiqilgan ikkita jadval o‘rtasida kesilgan. Bundan tashqari, taqdim etilgan ma‘lumotlar bazasi bilan ishlash yangi yozuvlarni qo‘shish, mavjudlik profilini yangilash yoki qidirish va shaxsni qondirish uchun barcha yozuvlar bilan moslashish nuqtai nazaridan oson va moslashuvchan.

DNK ekspertiza algoritmlarining asosiy vazifasi biologik namunadan olingan genetik ma‘lumotlarni standart formatga keltirish, ularni ma‘lumotlar bazasida saqlash hamda mavjud profillar bilan taqqoslashdan iborat. Ushbu jarayon bir nechta bosqichlardan tashkil topadi. Birinchi bosqichda laboratoriya tahlillari natijasida olingan genetik profil tizimga kiritiladi va STR lokuslar bo‘yicha allellar

qiymatlari shakllantiriladi. Keyingi bosqichda ushbu profil ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lgan boshqa profillar bilan taqqoslanadi. Taqqoslash jarayonida har bir lokus bo'yicha allel mosligi tekshiriladi hamda umumiy moslik darajasi aniqlanadi.

8-rasm DNK matching tahlili

Moslashtirish: Bu jarayon ma'lumotlar bazasida saqlanadigan barcha yozuvlar bilan 100%, 99%, 98%, 97%, 80%, 70% yoki 50% dan ortiq bo'lishi mumkin bo'lgan o'xshash darajasiga teng yoki undan yuqori bo'lgan yozuvni olish uchun DNK ma'lumotlarini kiritish orqali amalga oshiriladi. Ushbu jarayonning ichki tartibi ikki bosqichda amalga oshiriladi:

Taklif etilayotgan DNK identifikatsiya tizimining grafik foydalanuvchi interfeysi axborot tizimlarini loyihalashning zamonaviy arxitektura tamoyillari asosida ishlab chiqilgan bo'lib, uning funksional modeli uch qatlamli (presentation layer,

application layer, data layer) arxitektura bilan integratsiyalashgan. Interfeys komponentlari ma'lumotlar oqimini boshqarish, so'rovlarni qayta ishlash va tranzaksion operatsiyalarni amalga oshirish jarayonlari bilan uyg'un holda ishlaydi. tizimning amaliy mantiq qatlami bilan RESTful API orqali o'zaro aloqada bo'lib, ma'lumotlar bazasi bilan strukturaviy va referensial bog'lanishni ta'minlaydi.

Interfeysni loyihalashda tizimli yondashuv (system approach) hamda foydalanuvchiga yo'naltirilgan dizayn (user-centered design) metodologiyasi qo'llanildi. Bunda boshqaruv elementlari algoritmik ketma-ketlik asosida joylashtirildi va funksional bloklarga ajratildi. Mazkur yondashuv ma'lumotlarni kiritish, validatsiya qilish va qayta ishlash bosqichlarida inson omilining ta'sirini kamaytirishga, ma'lumotlarning yaxlitligi (data integrity), ishonchligi (reliability) va tranzaksion barqarorligini (transaction consistency) ta'minlashga xizmat qiladi. Har bir forma va modul ma'lumotlar bazasining normalizatsiyalangan strukturasi mos ravishda ishlab chiqilgan.

9-rasm DNK profilini kiritish

Taklif etilayotgan tizimning grafik foydalanuvchi interfeysi web-texnologiyalar asosida loyihalashtirildi va amaliyotga joriy etildi. Web-interfeysning asosiy ustunligi shundaki, u intuitiv boshqaruvga ega bo'lib, tizimdan foydalanish uchun foydalanuvchidan yuqori darajadagi maxsus texnik tayyorgarlik talab etilmaydi. Mazkur tizim DNK profillarini qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirishga xizmat qiladi va quyidagi

funksional imkoniyatlarni ta'minlaydi: DNK profilini kiritish, DNK profilini yangilash, DNK profilini qidirish hamda DNK profillarini moslashtirish.

Tizimga yangi shaxs ma'lumotlarini kiritish jarayoni foydalanuvchi tomonidan "Qo'shish" tugmasi tanlanishi bilan ishga tushiriladi. Natijada shaxsga oid identifikatsion (shaxsiy) ma'lumotlarni kiritish uchun mo'ljallangan forma aktivlashadi. Mazkur bosqichda foydalanuvchi majburiy maydonlarni (odatda * belgisi bilan ajratilgan) to'liq to'ldirishi talab etiladi. Majburiy ma'lumotlar kiritilgandan so'ng "ID yaratish" funksiyasi orqali shaxs uchun noyob identifikator (ID) generatsiya qilinadi. Kiritilgan shaxsiy ma'lumotlar ma'lumotlar bazasida alohida yozuv sifatida saqlanib, amaliy jihatdan bu yozuv (masalan, IndividualInfo jadvali) orqali shaxs va unga tegishli DNK profili o'rtasida mantiqiy bog'lanish ta'minlanadi.

Keyingi bosqichda foydalanuvchi yaratilgan ID ga mos ravishda DNK profilini qo'lda kiritish jarayoniga o'tadi. Bunda interfeysda DNK profilini tashkil etuvchi lokuslar va ularga tegishli allellarni kiritish uchun ajratilgan maydonlar ko'rsatiladi. Foydalanuvchi allel qiymatlarini belgilangan struktura va ketma-ketlikka muvofiq ravishda kiritadi. Kiritish jarayoni yakunlangach, "Qo'shish" tugmasi orqali ma'lumotlar bazasiga yozish amali bajariladi va natijada shaxsning to'liq profili (shaxsiy ma'lumotlar hamda DNK profili) yakuniy ko'rinishdabazada saqlanadi.

LOKUSLAR	A1	A2
AMEL	X	Y
D3S1358	16	17
VWA	16	18
FGA	21	23
D8S1179	12	16
D21S11	28	30
D18S51	12	15
D5S818	13	12
D19S217	12	14
D7S820	9	11
TH01	9	9
TPDX	8	11
CSF1PO	10	12
D16S539	11	13
D2S1338	19	25

10-rasm DNK profil ma'lumotlarini o'zgartirish

Shuningdek, tizimda avval kiritilgan DNK profillarini keyinchalik tahrirlash va yangilash, berilgan mezonlar bo'yicha qidirish, hamda mavjud profillar bilan moslik darajasini aniqlash (moslashtirish) funksiyalari ham nazarda tutilgan. Mazkur imkoniyatlar tizimning amaliy qiymatini oshirib, DNK ma'lumotlari bilan ishlash jarayonlarining izchilligi va samaradorligini ta'minlaydi.

LOKUS	PROFIL 1	PROFIL 2	MOSLIK	BALL
D3S1358	16 / 17	16 / 17	Mos	100%
VWA	16 / 18	16 / 19	Qisman	50%
FGA	21 / 23	22 / 24	Mos emas	0%
D8S1179	12 / 16	12 / 16	Mos	100%

Umumiy moslik: 62.5% - Qisman moslik aniqlandi. Chuqurroq tahlil tavsiya etiladi.

11-rasm DNK profilini moslashtirish

Endi biz taklif etilayotgan identifikatsiya tizimidagi muhim jarayon, ya'ni moslashtirish amali haqida so'z yuritishni boshlaymiz. Bu jarayon kiritilgan yoki yuklangan DNK profilini ma'lumotlar bazasidagi barcha profillarga ikki bosqichda moslashtirishga urinishdan boshlanadi.

Bu bosqichlar: filtrlash va topish. Filtrlash bosqichida barcha profillar D2S1338 lokusining kamida bitta alleliga ega bo'lgan profillarni aniqlash uchun qidiriladi o'z egasini aniqlamoqchi bo'lgan DNK profilidagi tegishli allel. Natijada, ushbu bosqich vaqt sarfini kamaytirishi va vizual resurslardan foydalanishni cheklashi mumkin. Bundan tashqari, u juda qisqa vaqt ichida katta miqdordagi yozuvlarni qayta ishlash uchun tizimning masshtablanishini oshirishi mumkin.

Boshqa bosqich, topish, filtrlangan profillardan mos kelish tezligi mos kelish algoritmini boshlashdan oldin foydalanuvchi tomonidan tanlangan tezlikka teng yoki undan yuqori bo'lgan bir yoki bir nechta yozuvlarni tanlaydi. Moslik darajasi

barcha 32 alleldan mos keladigan allellar soni asosida hisoblab chiqilgan. (11) -rasmda 50% dan ortiq moslik darajasi bo'yicha moslik operatsiyasi ko'rsatilgan.

Natijalar: Taklif etilgan tizim 139 ta DNK profili yozuvlarini kiritish orqali insertsiya funksiyasi nuqtai nazaridan sinovdan o'tkazildi. 9-rasmda ko'rsatilganidek, biz DNK-profilni kiritish jarayonidan foydalanamiz va natijada kiritish yuqori moslashuvchanlik va hech qanday xatolarsiz amalga oshiriladi.

Yangilash jarayonini tekshirish uchun ID qidiruv usulini tanlaymiz, masalan, (ID=AA1234567) profilini 10-rasmda ko'rsatilganidek. Har bir maydon DNK ma'lumotlari yoki shaxsiy ma'lumotlardan qat'i nazar yangilanishga tayyor bo'lgan yangilash jarayonining natijasi ko'rsatilgan.

Moslashtirish jarayoni uchun 11-rasmda ko'rsatilganidek, moslashtirish darajasi 50% ga teng yoki undan yuqori bo'lgan profillarni o'z ichiga olgan jadval keltirilgan. Bundan tashqari, ushbu jadvaldagi istalgan elementni bosish orqali foydalanuvchi unga mos keladigan butun profilni ko'rishi mumkin.

Identifikatsiya tizimini sinovdan o'tkazish uchun STR markerlarning allel diapazonlariga asoslangan tasodifiy DNK profillari generatsiya qilindi. Ushbu test ma'lumotlari yordamida tizimga katta hajmdagi DNK yozuvlari kiritildi va tizimning ishlash samaradorligi baholandi. Tajriba jarayonida 1000 ta va 10 000 ta genetik profillaridan iborat test ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Har bir tajribada DNK profillarini kiritish, qidirish va moslashtirish operatsiyalarining bajarilish vaqti o'lchandi. Olingan natijalar tizimning katta hajmdagi DNK ma'lumotlarini qayta ishlashda barqaror va samarali ishlashini ko'rsatdi. Tajriba natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

Olingan natijalardan DNK profiliga ishlov berishning barcha operatsiyalari taklif etilgan identifikatsiya tizim samarali ekanligini va yuqori darajadagi moslashuvchanlik va samaradorlik bilan katta miqdordagi yozuvlarni qayta ishlashga qodirligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, taklif etilayotgan tizim yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi, bunda foydalanuvchi nomi va parol

PostgreSQL serverining ulanish qatorida taqdim etilgan.

Jarayon turi	Yozuvlar soni	Vaqt sarfi		
		Topilmadi	O'rtacha	Tasodifiy
Moslashtirish jarayoni	139	48 ms	320 ms	305 ms
	1000	132 ms	742 ms	688 ms
	10000	268 ms	1485 ms	1620 ms
Qidiruv jarayoni	139	214 ms	265 ms	240 ms
	1000	365 ms	412 ms	398 ms
	10000	508 ms	612 ms	598 ms

1-jadval. Jadvalga ishlov berish vaqti sarfi.

1-jadvalda DNK identifikatsiya tizimining turli hajmdagi ma'lumotlar bazasida ishlash samaradorligi keltirilgan. Tajriba jarayonida tizimga 139 ta, 1000 ta va 10 000 ta DNK profillari kiritilib, qidiruv hamda STR markerlar asosida moslashtirish operatsiyalarining bajarilish vaqti o'lchandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar bazasidagi yozuvlar soni ortishi bilan ishlash vaqti ham ortadi, biroq tizim barcha holatlarda barqaror ishlashni saqlab qoladi.

Xulosa: Mazkur tadqiqot ishida DNK profilini qayta ishlashning asosiy operatsiyalari, ya'ni DNK profilini kiritish, yangilash, qidirish va STR markerlar asosida moslashtirish jarayonlari amaliy sinovdan o'tkazildi. Olingan natijalar ushbu operatsiyalarning barchasi samarali va barqaror ishlashini ko'rsatdi. Tajribalar turli hajmdagi DNK ma'lumotlar bazasi uchun o'tkazilib, tizim katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda ham yuqori samaradorlik va tezkorlikni namoyon etdi. Taklif etilgan DNK identifikatsiya tizimi insonni identifikatsiya qilish jarayonini avtomatlashtirish, DNK profillarini tezkor qidirish va moslashtirish hamda genetik ma'lumotlar bazasini samarali boshqarish imkonini beradi. Bundan tashqari, tizim uchun ishlab chiqilgan grafik foydalanuvchi interfeysi yordamida foydalanuvchilar DNK ma'lumotlar bazasi bilan ishlash jarayonlarini qulay tarzda amalga oshirishi mumkin. Ushbu interfeys foydalanuvchilarga maxsus texnik bilimlarsiz DNK profillarini kiritish, yangilash va qidirish operatsiyalarini bajarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akbarov, N., Naimov, A., Maxmudjanov, S., & Qobilov, S. (2025). Dnk tahlili jarayonida ota-ona va farzand kombinatsiyalarini aniqlash algoritimi. *Потомки Аль-Фаргани*, (2), 126–131. Извлечено от <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/831>.
2. Faisal Rehman, M. Usman Akram, Naveed Riaz, F. Kunwar, A Sharp Comparison of Biometric Techniques and Dental Biometrics. *Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering & Emerging Technologies (ICEET)*, Superior University, Lahore, PK, 26-27 March, 2015.
3. Gornale, SS. Fingerprint Based Gender Classification for Biometric Security: A StateOf-The-Art Technique, *AJRSTEM* 2015; 9(1): 39-49.
4. Tait, BL. Behavioural Biometrics: Utilizing Eye-Tracking to Generate a Behavioural Pin Using the Eyewriter. In: Jahankhani H, Carlile A, Akhgar B, Taal A, Hessami AG, Hosseinian-Far A. *Global Security, Safety and Sustainability: Tomorrow's Challenges of Cyber Security*. London: Springer International Publishing 2015; pp. 348-59.
5. Yusupova G. Sud-biologik ekspertiza va zamonaviy texnologiyalar // Sud tibbiyoti va ekspertiza jurnali – Toshkent.: Sud tibbiyoti markazi, 2023. – №4(11). – B. 22–29.
6. Rasulov D. DNK tahlilining kriminologik aspektlari // O‘zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy axborotnomasi – Toshkent.: O‘zMU nashriyoti, 2022. – №2(78). – B. 45–51..
7. Baxriev, I. B. (2017). Biological evidence analysis in forensic medical practice. *Journal of Forensic Medicine and Pathology*, 3(2), 45–52.
8. Tripathi VA. The Effects of Forensic DNA Typing on the FRR and FAR of a Biometric System. *SCJAS* April 10, 2015.
9. Butler JM. *Advanced Topics in Forensic DNA Typing: Methodology*. London: Academic Press 2012; pp. 69-140.
10. AL-Zubaidi, MM, Al-Awadi, SJ, Namaa, DS, Saleh, TY, Shehab, MJ, Hameed, SN, and Abd-Alatief, A. Genetic Variation of 15 Autosomal Short Tandem Repeat (STR) Loci in The Diyala-Iraqi Population. *International Journal of Biological & Pharmaceutical Research* 2014; 5(3): 131-35.
11. Butler, JM. Review: Genetics and Genomics of Core STR Loci Used in Human Identity Testing. *J. Forensic Sci*, in press, Mar 2006; 51(2):253-65.
12. Kashyap A, Kumar, A, Awadhanam S. Investigating contributors of the mixed DNA samples by forensic Bioinformatics; Uncertainty to certainty for Crime laboratories. *Proceeding of the 15th International Conference on ICACT*; 2013 Sept. 21-22; Rajampet: *Advanced Computing Technologies* 2013.
13. Rudin N, Inman K, Stolovitzky G, Rigoutsos I. DNA Based Identification. In: Jain AK, Bolle R, Pankanti S, Eds. *Biometrics*. Springer US 1996; pp. 287-309.

